

“ PROSES PEMBELAJARAN YANG TERDAMPAK COVID-19 ”

Mulyati

Email: 2010128320005@ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membahas hakikat dari belajar dan pembelajaran yang dimana dari kedua konsep ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan . Belajar dan pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan siswa. Belajar adalah sebuah proses perubahan pada tingkah laku dan ilmu pengetahuan. Pada Proses belajar ini menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Adapun beberapa sistem model pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dengan satu sama lain nya , yaitu : guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Pembelajaran ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tanpa adanya interaksi antara komponen pembelajaran, maka itu lah diantara jenis komponen pembelajaran tersebut haruslah memang saling bekerja sama sehingga tercipta pembelajaran yang efisien. Pembelajaran dimaknai pula sebagai interaksi dengan peserta didik dan dengan Pendidikan dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dampak dari salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar , sebagai contoh lingkungan sekolah kan merupakan tempat pertama dimana yang sangat penting dalam menentukan tingkat Pendidikan keberhasilan siswa. adapun yang dinamakan lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi hasil belajar ini dengan mudah ,dan apa bila siswa ini berada dalam lingkungan masyarakat yang baik maka akan berdampak kualitas tujuan belajar yang baik pula dan berkualitas

PENDAHULUAN

Pengertian dan Makna belajar dan pembelajaran ,Belajar ialah seseorang yang menunjukkan aktivitas dari sengaja maupun tidak sengaja. Pada sebuah Aktivitas ini menunjuk pada keaktifannya seseorang dalam melakukan sebuah aspek mental yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan dalam belajar bisa dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental pada seseorang ini semakin tinggi. Dengan Sebaliknya begitu, meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika pada keaktifan jasmaniah dan mentalnya masih rendah berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan suatu kegiatan belajar.

Pada sebuah Kegiatan dalam belajar ini juga perlu dimaknai sebagai interaksi orang atau individu dengan lingkungannya. Yang disebut Lingkungan dalam hal tersebut adalah sebuah

obyek-obyek lain yang memungkinkan para individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau sebuah pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah di peroleh atau pernah di temukan waktu sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi para individu tersebut dan sehingga memungkinkan terjadinya sebuah interaksi.

Pembelajaran Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pengertian pembelajaran adalah sebuah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang sedang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Secara Nasional, pembelajaran ini dipandang sebagai suatu proses interaksi yang dapat melibatkan sebuah komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang sedang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar nya, maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu system yang memang melibatkan satu dan kesatuan komponen yang saling berkaitan dan juga saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan harus optimal dan bahkan sesuai dengan apa tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Makna pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan seorang pendidik, dan dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, sebuah keberhasilan dalam proses belajar dan pembelajaran tersebut dapat dilihat melalui sebuah tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan begitu tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwasanya guru tersebut telah berhasil dalam mengajar. Dengan demikian, efektivitas dalam sebuah proses belajar dan pembelajaran juga ditentukan oleh adanya sebuah interaksi diantara beberapa komponen-komponen tersebut.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Ciri perilaku belajar dan Ciri perilaku Pembelajaran. yang Pertama, Perubahan yang bersifat fungsional, adalah suatu perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang yang mempunyai dampak terhadap suatu perubahan selanjutnya. Karena belajar anak dapat membaca , karena membaca lah pengetahuan anak tersebut bertambah, karena pengetahuannya bertambah akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Yang Kedua, Belajar adalah perbuatan yang mungkin sudah sewaktu terjadinya prioritas. Bahkan Yang bersangkutan tidak begitu menyadarinya setelah peristiwa itu berlangsung . dia akan menjadi sadar apabila yang dialaminya dan apa dampaknya . kalau orang tua sudah dua kali kehilangan tongkat, maka itu berarti dia tidak belajar dari pengalaman dia yang dahulu. yang ketiga, Perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi , maksud nya yang berubah bukan lagi bagian- bagian dari diri seseorang , namun yang berubah adalah kepribadiannya . kepandaian menulis bukan lagi dilokalisasi kan tempat saja. tetapi menyangkut pada aspek kepribadian lain nya, dan pada pengaruhnya akan terdapat pada sebuah perubahan perilaku yang bersangkutan . yang keempat, Belajar adalah sebuah proses interaksi . belajar bukan lah sebuah proses penyerapan yang berlangsung maksudnya yang berlangsung tanpa usaha yang aktif dari yang bersangkutan. apa yang diajarkan oleh guru belum tentu menyebabkan terjadinya sebuah perubahan, apabila yang belajar tidak melibatkan dirinya dalam situasi

tersebut.kelima, Perubahan berlangsung dari yang sederhana untuk kearah yang lebih kompleks lagi. Seorang anak baru akan dapat melakukan operasi bilangan kalua anak yang bersangkutan sedang menguasai berupa simbol-simbol yang berkaitan dengan operasi tersebut.

Ciri pembelajaran yang pertama,harus berpusat kepada peserta didik . yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, pemisahan pada bidang studi tidak begitu jelas, Keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pada pembelajaran ,ke lima, bersifat luwes, dan yang ke enam, hasil dari pembelajran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik tersebut.

Dampak dari salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar , sebagai contoh lingkungan sekolah kan merupakan tempat pertama dimana yang sangat penting dalam menentukan tingkat Pendidikan keberhasilan siswa.adapun yang dinamakan lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi hasil belajar ini dengan mudah ,dan apa bila siswa ini berada dalam lingkungan masyarakat yang baik maka akan berdampak kualitas tujuan belajar yang baik pula dan berkualitas terhadap anak peserta didik.tetapi apa bila dia belajar dengan malas an apa lagi masa pandemic secara online mau bangun jam berapa pun dan mengerjakan tugas jam berapa pun sesuka hati apa lagi masa covid ini siswa kebanyakan malas-malsan dirumah sehingga ini dapat berdampak mengurangi motivasi para siswa dalam menuju pencapaian belajar.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Perubahan /transformasi cara belajar selama pandemic Covid-19 ,Guru menggunakan sebuah media untuk memudahkan segala proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, media juga akan memudahkan para peserta didik lain nya dalam memahami materi pelajaran yang sudah diberikan. Pada Pembelajaran ini dapat di efektif kan oleh sebuah proses pembelajaran oleh karena membangkitkan minat dan motivasi pada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.Stimulus yang baik juga akan dapat dihasilkan melalui sebuah penggunaan media pembelajaran karena berpengaruh secara psikologis pada diri peserta didik tersebut.Media yang lazim digunakan dalam pembelajara yaitu dengan sebuah audio visual,media cetak seperti buku pelajaran,terutama media yang paling klasik seperti papan tulis yang umumnya digunakan guru dalam pembelajaran.

Adanya wabah dari Covid-19 ini berdampak pada peralihan penggunaan sebuah media. Pada sebuah Media pembelajaran yang ber transformasi ini lebih canggih untuk menggunakan perangkat dengan teknologi pada jaringan. Beberapa diantara transformasi penggunaan media pembelajaran di antaranya ialah penggunaan pada ,Wathshap Group untuk diskusi dan penugasan, penggunaan aplikasi Zoom, Google Classroom,WebEx untuk konferensi tatap muka pembelajaran secara daring, beserta penggunaan pada youtube juga. untuk eksplorasi berbagai materi secara visual dan pemakaian jaringan televisi seperti TVRI untuk pendalaman sebuah materi dalam pelajaran. Semua jenis media ini, meskipun terasa menjadi solusi selama pandemi, namun juga memiliki berbagai macam kelemahan.

berbagai kelemahan yang diantaranya berkaitan dengan sebuah daya dukung pada jaringan yang sudah sering terganggu dan sehingga untuk tatap muka virtual saja terkadang pembelajaran tidak maksimal. Bahkan Selain itu,tidak semua peserta didik memiliki handphone berbasis android

namun kendala kesenjangan ekonomi akan menjadi kendala serius bagi penggunaan berbagai media pembelajaran berbasis daring tersebut. Bahkan beberapa aplikasi pada Zoom dihimbau untuk tidak digunakan sebagai media bahan pembelajaran karena membahayakan data pengguna dan menguras serta biaya data yang cukup mahal.

SIMPULAN

pembelajaran, Belajar ialah seseorang yang menunjukkan aktivitas dari sengaja maupun tidak sengaja. Pada sebuah Aktivitas ini menunjuk pada keaktifannya seseorang dalam melakukan sebuah aspek mental yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan pada dirinya. Pada Kegiatan belajar ini juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal tersebut adalah sebuah obyek-obyek lain yang memungkinkan para individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau sebuah pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah di peroleh atau pernah di temukan waktu sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi para individu tersebut dan sehingga memungkinkan terjadinya sebuah interaksi. Ciri perilaku Pembelajaran. yang Pertama, Perubahan yang bersifat fungsional, adalah suatu perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang yang mempunyai dampak terhadap suatu perubahan selanjutnya. Karena belajar anak dapat membaca, karena membaca lah pengetahuan anak tersebut bertambah, karena pengetahuannya bertambah akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Adanya wabah dari Covid-19 ini berdampak pada peralihan penggunaan sebuah media. Pada Media pembelajaran bertransformasi lebih canggih menggunakan perangkat teknologi jaringan. Hasil dari sebuah pengamatan penulis menunjukkan bahwa guru dan peserta didik harus menggunakan media untuk pembelajaran baru dengan lingkungan dan suasana pembelajaran baru.

relevansi teori belajar (sesuai tugas kelompok) dengan kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemic, Pada tugas kelompok yang saya utarakan mengenai teori kognitif. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Memisahkan-memisahkan atau membagi-bagi situasi/materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah, akan kehilangan makna. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan sudah terbentuk dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Pada masa pandemic covid -19 ini agak sedikit sulit juga buat kami walaupun enak dengan adanya internet tetapi tidak semua siswa mempunyai jaringan yang maksimal, apa lagi untuk menjelaskan

sebuah materi terkadang ,hal ini tentu menjadi sebagai pertimbangan juga buat kendala di kouta dan yang tinggal didesa untuk mengikuti pelajaran kurang memuaskan karena terkendala jaringan yang tidak sesuai harapan.akibat adanya covid ini semua pun serba online dan sangat sulitnya lagi,aktivitas diluaran rumah yang biasanya sebagai mata pencaharian bagi orang pekerja bisa tertunda.untuk pelajar online pun semuua pasti bermalas malasan.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Suardi, M. (2018). *Belajar & pembelajaran*. Deepublish.
- Akhwan, M. (2014). Pendidikan karakter: konsep dan implementasinya dalam pembelajaran di Sekolah/Madrasah. *El Tarbawi*, 8(1), 61-67.
- Mansyur, A. R. (2020). Dampak covid-19 terhadap dinamika pembelajaran di indonesia. *Education and learning journal*, 1(2), 113-123.